

**РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НАРОДОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ДОИСЛАМСКИЙ ПЕРИОД ПОД
ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ**

Файзуллаева Зебунисо Буходировна,

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент кафедры
«Общая педагогика» Ташкентского государственного педагогического
университета им. Низами

Аннотация. В статье рассматриваются социальные факторы, повлиявшие на развитие педагогических идей народов Центральной Азии начиная с древнего периода истории Востока. С точки зрения истории педагогики особо актуален вопрос изучения древних национальных традиций народов Центральной Азии. Также немаловажное значение имеет ассимиляция цивилизаций Греции, Вавилоны, Мидии, Лидии, Сирии, Финикии на развитие духовной культуры народов Центральной Азии, так как они сыграли значимую роль в трансляции и распространении цивилизационных достижений до прихода ислама.

Согласно автору, социально-экономическое процветание и культурный обмен с соседними цивилизациями стимулировали развитие образовательных систем, формируя базу для педагогических традиций, взглядов и идей.

Abstract. The article examines the social factors that influenced the development of pedagogical ideas of the peoples of Central Asia, starting from the ancient period of the history of the East. From the point of view of the history of pedagogy, the issue of studying the ancient national traditions of the peoples of Central Asia is particularly relevant. Also of no small importance is the assimilation of the civilizations of Greece, Babylon, Media, Lydia, Syria, Phoenicia on the development of the spiritual culture of the peoples of Central

Asia, since they played a significant role in the transmission and dissemination of civilizational achievements before the advent of Islam.

According to the author, socio-economic prosperity and cultural exchange with neighboring civilizations stimulated the development of educational systems, forming the basis for pedagogical traditions, views and ideas.

Ключевые слова: социально-экономические факторы, образование, развитые цивилизации, педагогические традиции, культурное развитие.

Key words: socio-economic factors, education, developed civilizations, pedagogical traditions, cultural development.

Изучение вопроса о развитии педагогических взглядов народов Центральной Азии в доисламский период под влиянием социальных факторов, представляет особый интерес в современной педагогической науке, так как способствует трансформации колоссального опыта педагогического воспитания и образования, накопленного за многие тысячелетия мировыми цивилизациями, в настоящее образование.

В древней истории Центральной Азии социальные факторы играли ключевую роль в формировании педагогических идей народов. Особенно экономические условия, такие как уровень развития сельского хозяйства, ремесел и торговли, напрямую влияли на запросы общества в образовании. В период расцвета торговли, особенно во времена активного функционирования Шелкового пути, возрастала необходимость в подготовке грамотных людей, способных вести расчеты и общаться с представителями разных культур. Социальная структура общества также определяла доступ к образованию: правящая элита и торговые слои имели больше возможностей для получения знаний, в то время как простое население чаще оставалось в стороне от образовательных систем, за исключением базового религиозного воспитания.

Уточнение социально-экономических факторов, влияющих на обучение и воспитание до ислама в Центральной Азии, пожалуй, являются наиболее сложной из-за скудных сообщений письменных источников. Если данный фактор рассматривать с точки зрения истории, то известно, что и до прихода ислама цивилизации на Ближнем Востоке, в том числе в Центральной Азии развивались по своему вектору.

Социально-экономические факторы, связанные с разными завоеваниями, сыграли определенную роль в формировании педагогических нужд народов Центральной Азии. Так, согласно А.Олмстеду, завоевание Элама и Вавилонии открыло доступ к одной из самых древних и развитых цивилизаций того времени, где уже велась бухгалтерия на глиняных табличках (2, с.49). Влияние этих экономических достижений на народы Центральной Азии заключалось в передаче знаний и технологий того времени, связанных с ведением учета и письменной фиксацией важных сделок, что усилило необходимость развития грамотности и образования. Эти контакты способствовали формированию новых образовательных систем и привели к дальнейшему распространению письменности, включая использование персидского алфавита для официальных надписей, что оказало долгосрочное воздействие на культурное и педагогическое развитие региона.

Русский востоковед М.М.Дьяконов отмечает, что после прихода греков на Восток и образование там вслед за этим эллинистических государств, сменявших древневосточные монархии, и развитие широкого торгового обмена между Востоком и Западом создали необычайно благоприятные условия для сближения и взаимопроникновения различных культур: эллинской и народов Востока. Соприкосновение греческой и восточной цивилизации происходило и в области политических учреждений, и форм общественной жизни, и в области производства, особенно ремесленного (1, с.231).

В то же время много греческих мастеров-ремесленников вслед за армией Александра прибыли на Восток. Они основали в городских центрах Востока новые ремесленные предприятия, технический опыт и художественные нормы которых не могли не приниматься местными мастерами. Также вместе с языком были восприняты и греческий театр, и литература, и наука. Греческие архитектурные нормы оказали чрезвычайно большое влияние на развитие архитектуры восточных народов. На основе археологических данных К.В.Тревер делает вывод, что в состав греко-бактрийского царства входили кроме Бактрии, Согдиана, Маргиана, Фергана, Дарангиана, Арахосия, Паропамисада (т.е. части территории Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Афганистана, иранского Сеистана и северо-западной Индии). Бактрия по письменным источникам названа «украшением всей Арианы» (4, с.1).

Как известно, в период существования Греко-Бактрийского царства (III–II века до н.э.), этот регион находился на пересечении культур Греции, Индии, Персии и Китая, что способствовало активному культурному и экономическому обмену.

1. Археологические раскопки в Бактрии, особенно в таких городах, как Ай-Ханум (современный Афганистан), Мароканд (Самарканд), Кирополь (Таджикистан), Мерв (Туркменистан) и др., показали высокоразвитые городские структуры с дворцами, храмами, театрами и библиотеками. Эти города были центрами торговли, ремесел и культурного обмена, что требовало грамотных и образованных людей для управления экономикой и политикой. Памятники архитектуры и искусства, такие как мозаики, скульптуры и фрески, демонстрируют высокий уровень греческого художественного влияния, что указывает на взаимодействие элиты с греческой культурой и необходимость образования для управления этими сложными социальными системами.

2. Многочисленные статуи, изображающие эллинских правителей и богов, найденные на территории Центральной Азии, отражают идею просвещения и распространения эллинистической культуры. Письменные памятники на греческом языке, такие как надписи и монеты, свидетельствуют о необходимости владения греческим языком и письменностью среди правящей элиты и торговцев, что в свою очередь способствовало развитию образования для управления торговыми отношениями.

3. Монеты Греко-Бактрийского царства, выполненные с высоким уровнем художественного мастерства, с изображениями правителей и мифологических фигур, также говорят о социально-экономической активности. Эти монеты, используемые в торговле, демонстрируют необходимость в образованных людях, способных вести учет и обмен, что также стимулировало развитие навыков чтения, письма и арифметики.

Таким образом, памятники греко-бактрийского искусства не только отражают культурное влияние, но и показывают, как экономическая активность, сложные торговые связи и потребности общества в грамотных и образованных людях способствовали формированию педагогических нужд народов Центральной Азии.

Также, при непосредственном общении греко-македонского и восточного населения, при распространении смешанных браков, вызвавших возникновение целой прослойки смешанного населения, так называемых миксэллинов, неизбежно было взаимное переплетение религиозных представлений и культов (1, с.232).

Кушанское царство (I–III вв. н.э.), расположенное на территории современной Центральной Азии, Афганистана, Пакистана и Северной Индии, в свое время был важным культурным и политическим центром в истории региона. Это государство возникло на основе объединения кочевых племен и быстро развивалось благодаря контролю над важными торговыми путями,

включая Великий шелковый путь. Кушанское царство стало перекрестком между греко-римской, персидской, индийской и китайской культурами, что отразилось в искусстве, религии и науке. Кушанская правящая элита поддерживала культурный обмен и экономическое процветание, что привело к развитию городов, ремесел и торговли, оказывая значительное влияние на последующее развитие региона. В.М.Массон пишет, что богатство городов объяснялось не только тем, что здесь процветали ремесла. Городские поселения являлись, как правило центрами земледельческих оазисов и важнейшими пунктами внутренней и внешней торговли. Повсеместное распространение кушанских монет, в том числе и весьма мелких номиналов, свидетельствует о значительном размахе внутреннего товарооборота... Через территорию Бактрии проходили торговые трассы международного значения, в том числе знаменитый «шелковый путь» из Рима в Китай (3, с.51).

Таким образом, социально-экономические факторы сыграли решающую роль в формировании педагогических взглядов народов Центральной Азии в доисламский период истории региона. Регион находился на перекрестке культур и торговых путей, что способствовало развитию городской инфраструктуры, ремесел и активной международной торговли. Такие цивилизации, как Персия, Вавилония и Греко-Бактрийское царство, оказали значительное влияние на местные общества, передавая свои достижения в письменности, административных системах и науке. Торговые города, как Ай-Ханум, Мароканд, Мерв и др., стали центрами не только коммерции, но и образования, где под влиянием эллинистической культуры распространились грамотность и науки. Эти процессы создали социальный запрос на образование для управления торговлей, государственным аппаратом и поддержания культурных связей.

Экономическое процветание, сложная социальная структура и культурный обмен с соседними цивилизациями стимулировали развитие образовательных систем, формируя базу для педагогических традиций,

которые продолжили развиваться после прихода ислама, интегрируя религиозные и культурные аспекты новых эпох. Изучение данного вопроса способствует трансформации колоссального опыта педагогического воспитания и образования, накопленного за многие тысячелетия мировыми цивилизациями, в образование настоящего времени. В свою очередь, современные педагогические подходы продолжают развиваться, учитывая исторические традиции и опыт, что позволяет создать более эффективные и инклюзивные образовательные системы, ориентированные на личностное развитие и подготовку к жизни в меняющемся и глобализирующемся мире.

Литература:

1. Дьяконов М.М. Очерк истории Древнего Ирана. М.: Издательство Восточной литературы, 1961. – 444 с.
2. Олмстед А. «История Персидской империи»: Центрполиграф; М.; 2012 – 326 с.
3. Массон В.М. Страна тысячи городов. М.: Наука, 1966. –148 с.
4. Тревер К.В. Памятники греко-бактрийского искусства. Москва Ленинград: Издательство АН СССР, 1940. – 177 с.